

Milano, 23/03/2025

Richiesta al Comitato Etico di approvazione dello studio:

TITOLO ITALIANO Neuromodulazione per il trattamento del Diabete

TITOLO ENG Neuromodulation for Diabetes Treatment

Codice dello studio: “Studio PRIN Bando 2022 Prot. 20227PNNTY”

Promotore: Università degli Studi di Milano

Proponente e Centro Coordinatore :

Prof. Livio Luzi, PI

Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, Università degli Studi di Milano

UO di riferimento: U.O. di Endocrinologia, Nutrizione e Malattie Metaboliche - MultiMedica

CENTRI partecipanti

Prof. Livio Luzi, PI

U.O. di Endocrinologia, Nutrizione e Malattie Metaboliche - IRCCS MultiMedica

Prof. Giuseppe Daniele, PI

Dipartimento di medicina clinica e sperimentale, Università di Pisa

UO di riferimento: U.O. di Malattie Metaboliche e Diabete, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana,

AOUP, Ospedale di Cisanello Pisa

Gentile Comitato Etico,

in allegato alla presente si invia la documentazione relativa allo studio “Neuromodulazione per il trattamento del Diabete” - Studio PRIN Bando 2022 Prot. 20227PNNTY

Si tratta di uno studio clinico di intervento randomizzato, controllato con placebo (sham), volto a dimostrare come la neurostimolazione, nella forma di Stimolazione Magnetica Transcranica ripetitiva (rTMS) o Stimolazione Elettrica a Corrente Diretta (tDCS), possa rappresentare un approccio terapeutico sicuro ed efficace nel migliorare il compenso glicemico e favorire il calo ponderale in pazienti affetti da sovrappeso/obesità in associazione a diabete mellito di tipo 2 o di tipo 1.

In un precedente studio monocentrico finanziato dal Ministero della Salute italiano (RF-2011-02349303), abbiamo dimostrato in una coorte di pazienti con obesità non diabetici l'efficacia e la sicurezza della rTMS nel ridurre il peso corporeo di circa il 9% rispetto al peso corporeo basale, fino a 1 anno dal termine del trattamento. Uno dei principali meccanismi neurofisiologici alla base degli effetti della rTMS è l'attivazione del sistema dopaminergico cerebrale e della corteccia prefrontale (PFC), che porta a una riduzione del “food craving” e ad un maggiore controllo inibitorio sul comportamento alimentare. Negli ultimi anni, abbiamo assistito ad un aumento della prevalenza del sovrappeso/obesità anche nel diabete tipo 1. Poiché si ritiene che la corteccia cerebrale, in particolare motoria/premotoria, influenzi il metabolismo glucidico, attraverso le sue connessioni con il sistema nervoso autonomo, soprattutto attraverso il nervo vago, si è ipotizzato che la neurostimolazione possa influenzare il metabolismo energetico e glucidico periferico. Alcuni studi recenti sull'uomo hanno dimostrato che la tDCS di un'ampia area corticale cerebrale corrispondente alle aree motorie, è associata a un aumento transitorio ma significativo della sensibilità insulinica periferica valutata mediante clamp euglicemico iperinsulinemico.

Sulla base di tali preliminari evidenze, abbiamo disegnato uno studio di intervento multicentrico nazionale che vedrà coinvolti 2 centri che arruoleranno: 80 pazienti con sovrappeso/obesità e diabete tipo 2 (T2D) presso il centro ospedaliero di IRCCS MultiMedica (Unità 1), e 56 pazienti con sovrappeso/obesità e diabete tipo 1 (T1D) reclutati presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa (Unità 2).

Per l'Unità 1, obiettivi dello studio saranno:

- Dimostrare l'efficacia della rTMS rispetto ad un trattamento “sham” nel favorire la riduzione dell'emoglobina glicata (HbA1c) in pazienti con obesità/sovrappeso e T2D;
- Valutare gli effetti della rTMS rispetto ad un trattamento “sham” nel migliorare l'insulino-sensibilità valutata tramite OGTT;
- Confermare l'efficacia e la sicurezza della rTMS rispetto ad un trattamento “sham” nel promuovere il calo ponderale;
- Dimostrare che la tDCS può essere una metodica equiparabile alla rTMS nel promuovere il calo ponderale e migliorare il compenso glicemico;
- Dimostrare che l'associazione di un intervento rTMS ad un trattamento convenzionale per il T2D con agonista del GLP-1 può potenziarne gli effetti sul controllo del peso e di conseguenza, sul compenso glicemico.

Si prevede l'arruolamento di 80 soggetti che saranno randomizzati con una sequenza 1:1:1:1 in 4 gruppi: Gruppo A (REAL rTMS), Gruppo B (SHAM rTMS), Gruppo C (REAL tDCS), Gruppo D (SHAM tDCS)

Durante lo studio, al/alla paziente verranno prescritti un programma di allenamento e una dieta ipocalorica, da associare al trattamento con rTMS o tDCS. All'inizio, al termine delle 5 settimane di intervento ed alle visite di follow-up (che proseguiranno per 1 anno), verranno eseguiti vari esami diagnostici non invasivi allo scopo di studiare le caratteristiche antropometriche, il metabolismo basale e la composizione corporea. Inoltre verrà eseguito un prelievo ematico per studiare non solo il metabolismo glucidico, lipidico ma anche diversi ormoni legati alla fama edonica.

Per l'Unità 2, obiettivi dello studio saranno:

- Valutare gli effetti della rTMS rispetto ad un trattamento "sham" nel migliorare l'insulino-sensibilità valutata tramite clamp euglicemico iperinsulinemico in pazienti con obesità/sovrappeso e T1D;
- Dimostrare la maggiore efficacia della rTMS rispetto ad un trattamento "sham" nel promuovere il calo ponderale;
- Dimostrare la maggiore efficacia della rTMS rispetto ad un trattamento "sham" nel migliorare le performances cognitive.

Si prevede l'arruolamento di 56 soggetti che saranno randomizzati con una sequenza 1:1 in 2 gruppi: Gruppo 1 (REAL rTMS) e Gruppo B (SHAM rTMS).

Alla fine dei rispettivi periodi di follow-up è prevista l'analisi dei dati sul Data Base dei dati raccolti nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Tutela della Privacy (durata del progetto: 24 mesi).

Data la natura dello studio è prevista una polizza studio specifica ad oggi in via di definizione.

Il Promotore dello studio è l'Università degli Studi di Milano. Il progetto è finanziato dal MIUR-UniMi, codice progetto: PRIN Bando 2022 Prot. 20227PNNTY.

Complessivamente sono coinvolti due centri universitari Università degli Studi di Milano ed Università di Pisa, rispettivamente convenzionate con i seguenti centri ospedalieri: IRCCS MultiMedica –Prof. Livio Luzi, e Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, AOUP, Pisa - Prof. Giuseppe Daniele.

I partner di progetto sono di seguito specificati:

- Università degli Studi di Milano c/o MultiMedica

Prof. Livio Luzi (PI)
Dott.ssa Anna Ferrulli
Dott.ssa Pamela Senesi
Dott. Stefano Massarini

- Università di Pisa

Prof. Giuseppe Daniele (PI)

Prof Angela Dardano- UO Metabolic Diseases and Diabetology, Azienda Ospedaliera
Universitaria Pisana, AOUP, Pisa

Il sottoscritto, Prof. Luzi

RICHIEDE

In virtù della natura Spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il proponente

Prof. Livio Luzi

Allegati:

Documenti *CORE*:

- Protocollo PRIN Bando 2022 – vers 1.0 del 23.3.2025 (Inglese)
- Sinossi PRIN Bando 2022 – vers 1.0 del 23.3.2025
- Questionari (10 file)
- Polizza (da definire – non inclusa)
- Progetto BANDO PRIN 2022 – Prot. 20227PNNTY approvato

Documenti *Centri partecipanti*:

Unità 1:

- Foglio informativo e Modulo consenso informato e Privacy- Studio PRIN Bando 2022 vers 1.0 del 23.3.2025 Unità 1 MM
- Lettera per il Medico curante - Studio PRIN Bando 2022 vers. 1.0 del 23.3.2025 Unità 1 MM
- Certificazione apparecchiatura TMS e tDCS – Unità 1 MM (6 file)
- CV PI Luzi con modulo conflitto interessi

Unità 2:

- Foglio informativo e Modulo consenso informato e Privacy- Studio PRIN Bando 2022 vers 1.0 del 23.3.2025 - Unità 2 Pisa
- Lettera per il Medico curante - Studio PRIN Bando 2022 vers. 1.0 del 23.3.2025 - Unità 2 Pisa
- Certificazione apparecchiatura TMS Unità 2 Pisa (2 file)
- CV PI Daniele con modulo conflitto interessi